

Х. АСАДОВ,

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги
Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар Маркази директори ўринбосари, PhD

ХУДУДЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ ҲОЛАТИ ВА УЛАРДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН СТРАТЕГИК ЁНДАШУВЛАР

Мамлакатимизда 2016 йилдан бошланган янги иқтисодий сиёсатда ҳудудларни барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш масалаларига катта эътибор қаратилмоқда. Жумладан, ҳудудлар иқтисодиётини модернизация ва диверсификация қилиш, ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш бўйича улкан чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ҳудудлар экспорт салоҳиятини ошириш, импорт маҳсулотлари ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш борасида ҳам жиддий ўзгаришлар юз бермоқда.

Таъкидлаш лозимки, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ҳам (кейинги ўринларда – Ҳаракатлар стратегияси) ҳудудларни комплекс ва мутаносиб ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, уларнинг мавжуд салоҳиятидан оқилона ва самарали фойдаланиш борасида қатор вазифалар белгиланди. Ҳаракатлар стратегиясида ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни жадаллаштириш, аҳоли турмуш даражаси ва даромадларини ошириш учун ҳар бир ҳудуднинг табиий, минерал-ҳомашё, саноат, қишлоқ хўжалиги, туристик ва меҳнат салоҳиятидан самарали фойдаланишни таъминлаш юзасидан белгиланган вазифаларни амалга оширилиши натижасида 2017-2021 йилларда республикада аҳоли жон бошига умумий даромадлар 43% га ошди. Бунда энг юқори кўрсаткичлар Хоразм вилояти (51%), Қорақалпоғистон Республикаси (51%) ва Тошкент шаҳрида (49%) кузатилди.

Ҳаракатлар стратегиясида ҳудудлар иқтисодиётини модернизация ва диверсификация қилиш кўламини кенгайтириш, ривожланиш даражаси нисбатан паст бўлган туман ва шаҳарларни, энг аввало, саноат ва экспорт салоҳиятини ошириш йўли билан жадал ривожлантириш ҳисобига минтақалари ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасидаги фарқларни камайтириш вазифаси ҳам қўйилган эди ва бу борада бир қатор тадбирлар амалга оширилди. Ҳаракатлар стратегияси доирасида саноат ва хизматлар кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш натижасида субвенцияга қарам ҳудудларни камайтириш ва маҳаллий бюджетларнинг даромад базасини кенгайтириш чоралари ҳам кўрилди.

Бундан ташқари, саноат корхоналари объектларини жойлаштиришга қулайшароитлар яратиш, хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ҳамда

аҳолининг турмуш шароитини яхшилаш мақсадида ҳудудларнинг ишлаб чиқариш, муҳандис-коммуникация ва ижтимоий инфратузилма тармоқларини модернизация қилиш ишлари амалга оширилди.

Ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ, ҳудудларда «маҳаллабай» ишлаш тизими жорий этилди ва аҳолининг даромадли меҳнат билан бандлигини таъминлаш механизмлари янги босқичга олиб чиқилди. Маҳаллаларда тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича туман (шаҳар) ҳокимининг ёрдамчилари фаолияти йўлга қўйилди.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси (кейинги ўринларда – Тараққиёт стратегияси)нинг қабул қилиниши ҳудудлар ривожини янги босқичга олиб чиқди. Унга мувофиқ, 2022-2026 йилларга мўлжалланган ҳудудларни комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича дастурлар асосида ҳар йили барча туман ва шаҳарларнинг муаммо ва имкониятларини чуқур ўрганган ҳолда ҳудудлар кесимида тараққиёт дастурлари ишлаб чиқиш амалиёти жорий этилди.

Ҳудудлардаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларни жойида ҳал этиш мақсадида маҳаллалар ваколатларини кенгайтириш, уларнинг молиявий мустақиллигини кучайтириш чоралари кўрилди. Маҳаллаларнинг “ўсиш нуқталари” ва уларда яшовчи аҳолининг тадбиркорлик фаолиятидаги ихтисослашувидан келиб чиқиб, давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизими ишлаб чиқилди.

Тараққиёт стратегиясида ҳудудларни мутаносиб ривожлантириш орқали ҳудудий иқтисодиёт ҳажмини 1,4-1,6 бараварга ошириш вазифаси қўйилди.

Шунингдек, Тараққиёт стратегиясида:

- “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида ҳудудларнинг “ўсиш нуқталари”дан келиб чиқиб, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилма объектларини қуришни кенгайтириш;

- ҳудудларда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаларини ривожлантириш орқали кейинги 5 йилда хизмат кўрсатиш ҳажмини 3 бараварга ошириш ҳамда ушбу йўналишда жами 3,5 миллион янги иш ўринларини яратиш;

- ҳудудларда 200 та янги саноат зоналарини ташкил этиш ва бизнес-инкубаторлар тизимини ривожлантириш, шароити оғир бўлган туманларда тадбиркорликни ривожлантириш учун янада қулай шарт-шароитлар яратиш каби чора-тадбирлар кўзда тутилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ- 158-сонли Фармони билан тасдиқланган «Ўзбекистон - 2030» Стратегиясида ҳам ҳудудларни комплекс ривожлантириш масалаларига

алоҳида эътибор қаратилди. Худудларнинг саноат салоҳиятини тўлиқ ишга солиш ва саноатнинг “драйвер” соҳаларини ривожлантириш доирасида ҳар бир туманда замонавийтехнологик саноат зоналарини ташкил этиш, саноатда қўшилган қиймат ҳажмини 45 миллиард долларга етказиш ва худудларда 2,5 миллионта юқори даромадли иш ўринларини яратиш кўзда тутилган.

2030 йилга қадар худудларда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, хосилдорлик ва рентабеллик даражасини кескин ошириш йўналишида бир гектардан олинadиган ўртача даромадни 5 минг долларга етказиш, соҳага жами 15 миллиард доллар инвестицияларни жалб қилиш, қўшимча 300 минг гектар ер майдонини замонавий сув тежайдиган технологияларни қўллаш орқали ўзлаштириш ва мазкур ерларда озуқабоп, доривор, мойли, дуккакли, шоли, ғалла, сабзавот, полиз экинлари экиш, интенсив боғ ва узумзорлар ташкил этиш каби тадбирлар амалга оширилиши мақсад қилинган.

“Ўзбекистон - 2030” Стратегиясига мувофиқ, худудларда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаларини ривожлантириш орқали хизмат кўрсатиш ҳажмини 3 бараварга ошириш кўзда тутилган. Ўрта ва йирик шаҳарлар ҳамда аҳолиси 300 мингдан кўп бўлган туманларда замонавий бозор хизматлари, ИТ, таълим, тиббиёт, юридик, санъат, туризм, меҳмонхона, умумий овқатланиш ва транспортхизматларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилган.

Мазкур стратегияларда белгиланган вазифаларни амалга ошириш натижасида худудлар ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ҳолатида қатор ижобий ўзгаришлар юз берди. Жумладан, 2010-2023 йилларда Ўзбекистоннинг деярли барча худудларида иқтисодий ўсиш кузатилди, бу эса, ўз навбатида миллий иқтисодиётнинг 2,3 бараварга ўсишини таъминлади.

Энг тез ривожланаётган худудлар сифатида Тошкент шаҳри (ўсиш 3,7 баравар), Қорақалпоғистон Республикаси (2,8 баравар), Наманган (2,7 баравар), Жиззах (2,6 баравар), Бухоро (2,5 баравар), Сурхондарё (2,4 баравар), Самарқанд (2,4 баравар), Андижон (2,4 баравар) вилоятлари қайд этилди. Бу худудларда ялпи худудий маҳсулотнинг (ЯҲМ) ўсиш суръатлари республика ўртача кўрсаткичидан юқори бўлди. Хоразм (2,3 баравар), Фарғона (2,3 баравар), Тошкент (2,2 баравар) ва Сирдарё (2,2 баравар) вилоятларида иқтисодий ўсишнинг ўртача суръатлари кузатилди. Иқтисодий ўсиш суръатлари республика кўрсаткичидан паст бўлган вилоятлар қаторига Навоий (2,0 баравар) ва Қашқадарё (1,9 баравар) вилоятлари кирди.

2010-2023 йилларда деярли барча худудларда ижобий йиллик ўсиш суръатлари қайд этилди. Худудларда ЯҲМнинг ўртача йиллик ўсиш

суръатлари Қашқадарё вилоятида 4,7 фоиздан Тошкент шаҳрида 9,7 фоизгачани ташкил этди.

Худудлар ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасини кўрсатувчи яна бир муҳим кўрсаткич, бу – аҳоли жон бошига ЯХМ ишлаб чиқариш даражаси ҳисобланади.

2010-2023 йилларда худудларнинг иқтисодий ривожланиш даражаси бўйича тафовутнинг камайишига эришилди. Яъни 2010 йилда аҳоли жон бошига ЯХМ ҳажми бўйича энг юқори (Навоий вилояти) ва энг паст (Қорақалпоғистон Республикаси) кўрсаткичлар ўртасидаги тафовут нисбати 3,8 бараварни ташкил этган бўлса, мазкур кўрсаткични 2023 йилда (2010 йилнинг таққослама нархларида) 3,5 бараваргача қисқартиришга эришилди.

Худудларнинг ривожланиши ва улар ўртасида тафовутнинг камайишига иқтисодиёт тармоқларининг, жумладан, саноат, қишлоқ хўжалиги ва хизмат кўрсатиш соҳалари аҳамияти бекиёсдир.

Бу ўринда қишлоқ хўжалиги соҳаси ривожланиши бўйича худудлараро тафовутнинг нисбатан пастроқ эканлигини қайд этиш зарур. 2010 йилда аҳоли жон бошига қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича энг юқори (Самарқанд вилояти) ва энг қуйи (Қорақалпоғистон Республикаси) ўринларни эгаллаган минтақалар орасидаги фарқ 2,7 бараварни ташкил этган бўлса, 2023 йил натижаларига ушбу йўналишда энг юқори (Навоий вилояти) ва энг паст (Қорақалпоғистон Республикаси) натижаларга эришган худудлар ўртасидаги тафовут даражаси 2,4 бараваргача қисқаришига эришилган.

2010-2023 йилларда Ўзбекистон саноати 2,2 бараварга ўсди. 2010 йилда худудлар ўртасида аҳоли жон бошига саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича энг юқори кўрсаткич Навоий вилояти ва энг паст кўрсаткич Сурхондарё вилояти натижалари ўртасидаги тафовут 12,8 бараварни ташкил этган бўлса, 2023 йилда бу соҳада энг юқори натижага эришган Тошкент шаҳри ва энг қуйи натижага эришган Сурхондарё вилояти ўртасидаги фарқ 14,1 бараварни ташкил этган.

Аҳоли жон бошига хизматлар кўрсатиш соҳаси ривожланиши даражаси бўйича худудлар ўртасида энг юқори ва энг паст натижаларни акс эттирганлар ўртасидаги тафовут 2010 йилда 10,4 баравардан 2023 йилда 12,0 бараваргача ошган.

Таҳлиллар кўрсатмоқдаки, аҳоли жон бошига ЯХМ ишлаб чиқариш бўйича худудлараро тафовутнинг камайиши қишлоқ хўжалиги ҳисобига юз берган. Саноат ва хизматлар кўрсатиш бўйича тафовут янада ошган.

Шунинг учун ҳам худудлар ривожланиши даражалари ўртасидаги жиддий тафовутнинг ҳамон сақланиб қолаётганлигини инобатга олган ҳолда, ўрта ва узоқ муддатларга мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий ривожланиш

истикболларини белгилаб берувчи қабул қилинган стратегик дастурларда ҳудудлар ривожланиш даражаси ўртасидаги тафовутни қисқартириб боришга эришиш мақсад қилинган. Бунда асосан ҳудудларнинг саноат ва хизматлар кўрсатиш соҳасининг мавжуд салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш ҳамда бунинг учун ҳудудларга зарур бўладиган ишлаб чиқариш инфратузилмасини тубдан янгилаш, бу йўналишларда янги объектларни барпо этиш белгиланган.

Шунингдек, ҳудудларнинг барчасини барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, ривожланиш даражаси бўйича орқада қолаётган ҳудудларга алоҳида шарт-шароитлар яратиш вазифалари белгилаб олинган. Бунда қуйи натижалар кўрсатаётган ҳудудлар иқтисодиётини ривожлантиришнинг инновацион йўлларига ва ЯҲМнинг барқарор ўсишига тизимли равишда ўтиш, ҳамда ишлаб чиқаришнинг технологик базасини тубдан модернизация қилиш ва фан-техника тараққиёти натижаларини ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш бўйича махсус чора-тадбирлар ишлаб чиқиш мақсад қилинган.